

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ

JEL Classification: D22
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено концептуальну еволюцію та соціально-економічну природу державно-приватного партнерства (ДПП) у житловому секторі як ключового інструмента трансформації сучасної житлової політики. Здійснено системний аналіз історичних етапів формування партнерських моделей, виявлено зміщення акцентів від інфраструктурного фінансування до інтегрованого механізму балансування соціальних і ринкових інтересів. Аргументовано, що соціально-економічна природа ДПП полягає в поєднанні економічної логіки прибутковості приватного капіталу із суспільною функцією держави щодо забезпечення доступу до житла та підтримання соціальної стабільності.

У межах дослідження окреслено три основні компоненти соціально-економічного змісту партнерства: інституційний розподіл функцій між державою та бізнесом; формування багатоканальних фінансових моделей із урахуванням соціальних стандартів; забезпечення синергії економічного та соціального мультиплікаторів. Окрема увага приділена сучасному етапу розвитку української моделі ДПП, який зумовлений необхідністю післявоєнного відновлення житлової інфраструктури, реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та імплементації європейських стандартів партнерської взаємодії.

На підставі аналізу міжнародного досвіду доведено, що ефективність житлового партнерства визначається рівнем інституційної довіри, гнучкістю нормативно-правового середовища та здатністю до адаптації в умовах кризових викликів. У національному контексті підкреслено стратегічну роль ДПП як інструмента модернізації житлової політики, що поєднує соціальну орієнтацію з фінансовою стійкістю. Запропоновано трактувати партнерство не як допоміжний фінансовий механізм, а як архітектурну основу системної житлової реформи, зорієнтованої на інклюзивність, резилієнтність і державну суб'єктність.

Ключові слова: житлова політика, державно-приватне партнерство, соціальна резилієнтність, інституційний механізм, фінансове партнерство, інклюзивність, післявоєнна відбудова, ринкова інтеграція.

Abstract. The article explores the conceptual evolution and socio-economic nature of public-private partnership (PPP) in the housing sector as a key instrument for transforming contemporary housing policy. A systematic analysis of the historical stages of partnership model formation reveals a shift in emphasis from infrastructure financing to an integrated mechanism for balancing social and market interests. It is argued that the socio-economic nature of PPP lies in the combination of the economic logic of private capital profitability with the state's public function of ensuring access to housing and maintaining social stability.

The study outlines three core components of the socio-economic content of partnership: institutional distribution of functions between the state and business; formation of multi-channel financial models incorporating social standards; and the provision of synergy between economic

and social multipliers. Particular attention is paid to the current stage of development of the Ukrainian PPP model, shaped by the need for post-war reconstruction of housing infrastructure, reintegration of internally displaced persons, and implementation of European standards for partner interaction.

Based on an analysis of international experience, the effectiveness of housing partnerships is shown to depend on the level of institutional trust, the flexibility of the regulatory framework, and the capacity for adaptation under crisis conditions. In the national context, the strategic role of PPP is emphasized as a tool for modernizing housing policy, combining social orientation with financial resilience. The article proposes viewing partnership not as an auxiliary financial instrument, but as the architectural foundation of a systemic housing reform focused on inclusivity, resilience, and statehood.

Keywords: housing policy, public-private partnership, social resilience, institutional mechanism, financial partnership, inclusivity, post-war recovery, market integration.

Вступ

Житлова політика сучасних держав дедалі більше орієнтується на інтеграцію соціальних і ринкових механізмів, що обумовлює актуальність концепції державно-приватного партнерства (ДПП) як інструмента забезпечення житлової стабільності. Особливої ваги вона набуває в умовах структурних трансформацій і зростаючого тиску на бюджетні ресурси, коли класичні моделі державного житлового будівництва втрачають ефективність. ДПП у цій сфері забезпечує поєднання інвестиційної гнучкості приватного капіталу з гарантійною спроможністю держави, що формує передумови для появи стійких житлових систем із високим рівнем соціальної інклюзії.

Актуальність дослідження зумовлюється загальносвітовими тенденціями децентралізації житлової політики, а також національними викликами, пов'язаними з воєнними руйнуваннями, внутрішньою міграцією та потребою у формуванні нової архітектури соціальної безпеки. У цьому контексті соціально-економічна природа партнерства виходить за межі технічної співпраці та постає як концептуальний фундамент сучасної державної житлової стратегії.

У науковому дискурсі питання концептуалізації ДПП у житловій сфері набули значної уваги. Досліджено його інституційні форми, економічну ефективність, механізми управління ризиками, а також міжнародний досвід реалізації партнерських моделей. Зокрема, у працях К. Палажченка, Я. Цимбаленко [1] та М. Львовичкіна [2] досліджено історичні витоки й еволюцію державно-приватного партнерства, зокрема у контексті його поступового переходу від фрагментарних ініціатив до інституціоналізованих моделей співпраці. Автори показують, що становлення ДПП зумовлювалося як глобальними соціально-економічними трансформаціями, так і специфікою національного розвитку, а його сучасна сутність полягає в інтеграції ринкових механізмів із суспільними функціями держави.

У дослідженнях М. Корбецького [3], Б. Юхнова [4], В. Дороша [5] та Н. Слободянюк [6] розглянуто зарубіжний досвід становлення й розвитку державно-приватного партнерства у сфері житлового будівництва. Автори аналізують організаційні механізми, інституційні моделі та світові практики впровадження ДПП, підкреслюючи його ефективність у забезпеченні фінансування, підвищенні якості інфраструктурних проєктів і посиленні соціальної орієнтації житлової політики.

Ю. Кириленко [7], П. Шилепницький [8] та Ю. Подолян [9] державно-приватне партнерство розглядається як ключовий механізм післявоєнної відбудови України. Автори зазначають, що ДПП є фінансовим та організаційним механізмом, а також стратегічною платформою відбудови України, здатною забезпечити баланс між економічними інтересами бізнесу та соціальними потребами суспільства.

Водночас залишається недостатньо вивченим змістовий вимір партнерства як соціально-економічного механізму, здатного формувати довгострокову стійкість і резилієнтність житлової політики.

Метою цієї статті є аналітичне обґрунтування соціально-економічної природи концепції державно-приватного партнерства в житловому секторі, з урахуванням її історичної еволюції, структурних характеристик та значення в умовах національної кризи. Методологічну основу дослідження становлять підходи інституціональної економіки, соціального партнерства та критичного аналізу політики.

Результати

Проблема житла традиційно виступала каталізатором соціально-економічних трансформацій. Ще в індустріальну епоху урбанізація й концентрація робочої сили в промислових центрах зумовили потребу у стабільних формах забезпечення житлового простору для найманих працівників. Держава на ранніх етапах розвитку житлової політики обмежувалася регулятивними функціями: визначенням санітарних стандартів, запровадженням мінімальних вимог до умов проживання та наданням податкових стимулів для девелоперів. Водночас приватні промислові корпорації й благодійні фонди виступали ключовими інвесторами, фінансуючи будівництво робітничих поселень, гуртожитків та доступних житлових кварталів.

Згодом відбулося усвідомлення, що фрагментарна діяльність приватного сектора не спроможна задовольнити потреби зростаючого міського населення, тому це спричинило формування перших інституційних механізмів співпраці між державою та бізнесом. На межі XIX–XX століть у європейських країнах поширилися муніципальні схеми співфінансування: органи місцевого самоврядування надавали земельні ділянки та інфраструктуру, а приватні будівельні компанії реалізовували житлові проекти з умовами довгострокової оренди або часткового викупу [1]. Саме ці практики стали зародком концепції державно-приватного партнерства у житловому секторі.

Важливо підкреслити, що первісна логіка співпраці мала соціально-економічне забарвлення, адже поєднувала інтереси промислових власників, зацікавлених у стабільній робочій силі, та держави, яка прагнула знизити соціальну напругу і запобігти деградації міського середовища. Таке поєднання створило унікальне підґрунтя для поступової інституціоналізації партнерства: від благодійних ініціатив і корпоративних поселень до системних механізмів житлової політики [10].

Ранні моделі житлового партнерства відзначалися домінуванням одного зі сторін: або приватний сектор формував житлову пропозицію з мінімальним державним втручанням, або держава використовувала підприємницькі ресурси виключно як додаткове джерело фінансування. Проте саме на цих практиках було закладено фундамент ключового принципу: житлове будівництво не може ефективно розвиватися без комбінування суспільних та ринкових механізмів. Інституційні витоки ДПП у житловій сфері демонструють закономірність: від хаотичних і розрізнених ініціатив – до усвідомлення спільної відповідальності держави й бізнесу за формування житлового середовища. Історичне підґрунтя зумовило появу більш складних моделей партнерства, які охоплювали фінансування, будівництво, управління житловим фондом, довгострокові експлуатаційні угоди та соціальні гарантії.

Початкові спроби інтегрувати приватний капітал у житлову сферу формувалися під тиском соціально-економічних викликів і не мали усталеної теоретичної рамки. У середині XX століття, коли держава після Другої світової війни зіткнулася з масштабним дефіцитом житла, виникла потреба у систематизації підходів до взаємодії держави та бізнесу. На цьому етапі переважала концепція «держави-патрона», яка визначала пріоритетні стандарти і надавала пільгові кредити або субсидії, тоді як приватний сектор виступав інструментом оперативного будівництва [11].

Згодом розпочалася трансформація парадигми: партнерство почало трактуватися не як технічний контракт, а як інституційний механізм балансування ризиків і відповідальності. У 1970–1980-х роках поширився підхід «value for money», що орієнтувався на економічну ефективність використання бюджетних ресурсів через залучення приватного сектору [2]. В межах цього підходу приватний партнер отримував функції будівництва, а також обов'язки з експлуатації, обслуговування

та управління житловими об'єктами. Таким чином, акцент з короткотермінових контрактів поступово змістився на довгострокові угоди з комплексним розподілом ризиків.

У 1990–2000-х роках у науковому дискурсі з'явилися концепції, що підкреслювали багатомірність партнерства. Теоретики інституціоналізму визначали його як спосіб вирішення проблем колективної дії у житловій сфері, де держава забезпечує легітимність і базову інфраструктуру, а бізнес – інноваційні управлінські та фінансові рішення. Представники неінституціональної школи вважали партнерство засобом зниження транзакційних витрат, що виникають при централізованому плануванні житлової політики [11].

Поступово концепція ДПП почала інтегрувати соціальні категорії. Житло почали розглядати як економічний актив і водночас як суспільне благо, необхідне для підтримання соціальної стабільності та розвитку людського капіталу. Унаслідок цього виник концепт «соціально орієнтованого партнерства», зосередженого на забезпеченні доступності житла для вразливих груп населення. Держава закріплювала обов'язкові соціальні стандарти, тоді як приватні інвестори адаптували бізнес-моделі під довгострокові соціально значущі цілі.

У сучасному розумінні концептуальні підходи до партнерства в житловій сфері синтезують економічні, соціальні та правові аспекти. ДПП сприймається як фінансовий інструмент оптимізації державних витрат та комплексний організаційно-економічний механізм, що формує нову архітектуру житлової політики. У ньому інтегруються принципи прозорості, багатоканального фінансування, ризик-менеджменту, цифрової підзвітності та соціальної інклюзії. Саме ця еволюція від контрактних угод до інституційної концепції із соціальною орієнтацією створює фундамент для сучасних моделей партнерства, здатних відповідати на кризові виклики й забезпечувати довгострокову резилієнтність житлових систем.

Державно-приватне партнерство у житловій сфері постає як інституційний механізм, що поєднує економічну логіку ринкових інвестицій із суспільною місією гарантування базових житлових прав. Його соціально-економічна природа формується у триєдності цілей: забезпечення доступності житла для вразливих категорій населення, підтримання макроекономічної стабільності через мобілізацію приватного капіталу та підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів.

У межах класичної економічної теорії партнерство у сфері житла можна трактувати як реакцію на провали ринку та держави. Ринковий механізм не здатний повною мірою задовольнити попит на доступне житло, оскільки орієнтується на прибуткові сегменти. Державне будівництво, своєю чергою, часто виявляється обмеженим через брак ресурсів і низьку ефективність адміністрування. Спільна участь держави та бізнесу долає ці обмеження, створюючи комбіновану модель, у якій інституційна сила держави поєднується з підприємницькою гнучкістю приватного сектора.

Соціально-економічний зміст партнерства проявляється у багаторівневому розподілі функцій і вигод. Держава забезпечує законодавчу базу, гарантії інвесторам, контроль за дотриманням соціальних стандартів і захист вразливих груп. Приватні учасники вкладають капітал, застосовують управлінські інновації та несуть частину ризиків. Населення отримує доступ до якісного житла за помірними цінами, а також додаткові соціальні ефекти: зростання зайнятості, формування локальної інфраструктури, підвищення рівня безпеки та соціальної згуртованості [12].

Важливим елементом соціально-економічної природи ДПП у житлі є категорія суспільної віддачі від інвестицій. Вартість житлового будівництва оцінюється за фінансовими параметрами та здатністю створювати довгострокові соціальні вигоди. Ідеться про інтеграцію економічного мультиплікатора, що виникає від будівельної діяльності, із соціальним мультиплікатором, який відображає підвищення якості життя та зниження соціальних витрат держави.

З огляду на воєнні та післявоєнні виклики, соціально-економічна природа партнерства в житловій сфері отримує нові виміри. Основний зміст полягає у відновленні зруйнованих домогосподарств, стабілізації мобільності внутрішньо переміщених осіб та інтеграції житлової політики в систему національної безпеки. У цих умовах партнерство виходить за межі класичних

інфраструктурних проєктів і перетворюється на інструмент соціальної резиліентності, що визначає здатність держави та суспільства відновлюватися після шоків.

Узагальнюючи, соціально-економічна природа державно-приватного партнерства у сфері житла проявляється у його функції балансування: воно поєднує прагнення приватного капіталу до прибутковості з державним обов'язком гарантувати соціальну справедливість і рівний доступ до житлових ресурсів. Саме ця інтеграція надає партнерству статус ключового механізму сучасної житлової політики, здатного одночасно формувати економічну динаміку та забезпечувати соціальну стабільність.

Житлова політика сучасних держав розвивається в умовах зростаючого дефіциту ресурсів, урбанізаційних викликів і необхідності забезпечення соціальної справедливості. За цих обставин державно-приватне партнерство постає як системоутворюючий інструмент, що задає стратегічні орієнтири розвитку житлового сектора. Роль цього механізму полягає у формуванні інституційної архітектури, де поєднуються регулятивний потенціал держави з інвестиційною та інноваційною спроможністю бізнесу.

Сучасна житлова політика дедалі більше орієнтується на принципи багатоканального фінансування. Державний бюджет у багатьох країнах уже не здатен самостійно забезпечити масштабні програми будівництва. Партнерство з приватним сектором розширює доступ до капіталу, інтегрує ринкові інструменти, від іпотечних програм до житлових облігацій, і формує умови для стабільного притоку інвестицій у соціально значущі проєкти. У такий спосіб ДПП створює макроекономічний ефект: розвантажує бюджет, водночас стимулює економічну активність у суміжних галузях [3].

Роль партнерства виявляється також у сфері управління ризиками. Традиційно держава концентрувала на собі більшість ризиків, пов'язаних із житловим будівництвом. Сучасні форми ДПП дозволяють розподіляти ризики між партнерами, знижуючи вразливість державної політики до фінансових коливань, технологічних збоїв чи соціальних протестів. Приватний сектор бере на себе ризики будівництва та експлуатації, тоді як держава гарантує нормативно-правову стабільність і соціальний контроль. Такий механізм робить житлову політику більш резиліентною та здатною адаптуватися до кризових сценаріїв.

Важливою складовою ролі ДПП у житловій політиці є формування якісних стандартів. Партнерські проєкти передбачають конкуренцію між приватними операторами, що стимулює підвищення якості будівництва та впровадження інновацій. У підсумку держава отримує можливість закріплювати ці стандарти як обов'язкову норму, піднімаючи планку соціального захисту населення. Такий ефект демонструє, що ДПП виконує роль інвестиційного інструменту та водночас трансформує зміст житлової політики, підвищуючи її орієнтацію на результативність [13].

Сучасні концепції житлової політики трактують партнерство як основу соціальної інтеграції. Через ДПП реалізуються програми соціального житла, спрямовані на внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечені верстви та молоді сім'ї. Держава отримує інструмент для зменшення просторових диспропорцій і стабілізації ринку праці, а приватний сектор – нові сегменти для інвестицій [9]. Таким чином, партнерство формує синергію між економічними та соціальними завданнями житлової політики.

Узагальнюючи, державно-приватне партнерство сьогодні визначає стратегічний вектор житлової політики, оскільки забезпечує фінансову диверсифікацію, підвищує якість і соціальну інклюзивність житла, створює гнучкий механізм управління ризиками та формує умови для довгострокової стабільності. Завдяки цим властивостям партнерство стає ключовою основою модернізації житлової політики в умовах глобальних і національних викликів.

Досвід різних країн переконливо засвідчує, що державно-приватне партнерство у житловому секторі розвивалося як відповідь на специфічні соціально-економічні виклики та інституційні обмеження. У Великій Британії партнерські програми набули поширення через механізм приватних фінансових ініціатив, що поєднували бюджетні ресурси з довгостроковими інвестиціями

девелоперів. Така модель дала змогу зменшити навантаження на державний бюджет, водночас створивши конкурентний ринок житлових послуг [4].

У Німеччині акцент зроблено на кооперативних формах партнерства. Держава забезпечує податкові пільги та регулятивну стабільність, тоді як приватні й громадські організації управляють житловим фондом, орієнтованим на середній клас і соціально вразливі групи. Завдяки такій моделі німецький ринок житла зберігає відносну стійкість навіть у періоди кризових коливань [5].

У США партнерські програми еволюціонували через інтеграцію системи житлових сертифікатів та податкових кредитів для девелоперів. Держава стимулює бізнес створювати доступне житло через механізм непрямих субсидій, що водночас підтримує попит і пропозицію. Такий підхід сформував гнучку інституційну систему, яка здатна адаптуватися до регіональних відмінностей [14].

Досвід країн Східної Європи демонструє іншу траєкторію. У постсоціалістичний період більшість держав зіштовхнулися з руйнацією державної системи забезпечення житлом і відсутністю зрілих ринкових механізмів. Партнерські проекти почали формуватися через залучення міжнародних фінансових організацій, що виступали гарантами ризиків і джерелами стартового капіталу [6]. В Україні перші спроби інституціоналізації ДПП у житловій сфері обмежувалися пілотними програмами, однак саме вони заклали основу для пошуку оптимальної моделі балансування соціальних та ринкових імперативів.

Міжнародний досвід доводить, що концептуалізація партнерства у житловій сфері визначається рівнем економічного розвитку, політичною культурою, інституційною зрілістю та історичним контекстом. У країнах із високим рівнем довіри до державних інституцій партнерство працює як механізм довгострокової стабільності. У державах з перехідною економікою воно виконує роль компенсаторного інструменту, що зменшує ризики неефективності державної політики та стимулює залучення зовнішнього капіталу.

Локальні трансформації концепту партнерства в Україні відбуваються під впливом кількох чинників: воєнних руйнувань житлової інфраструктури, потреб внутрішньо переміщених осіб, обмеженості бюджетних ресурсів та інтеграції у європейський економічний простір. У цих умовах партнерство набуває економічного та стратегічного значення: воно стає інструментом відновлення довіри до державної політики, мобілізації громад та гармонізації національних практик із міжнародними стандартами.

Узагальнюючи, міжнародний досвід демонструє багатоманітність моделей житлового партнерства, проте їх об'єднує спільна риса – прагнення інтегрувати соціальну функцію житла у ринкові механізми. Локальні трансформації цієї концепції в Україні відображають поєднання глобальних тенденцій і специфічних викликів, що формують власну траєкторію розвитку державно-приватного партнерства у житловій політиці.

Формування концепції державно-приватного партнерства у житловій сфері України відбувалося на тлі радикальних соціально-економічних трансформацій, що зумовили переосмислення ролі держави й приватного капіталу в забезпеченні житлових потреб населення. У період планової економіки житлова політика базувалася на домінуванні державного сектору: будівництво та розподіл житла контролювалися централізовано, а приватна ініціатива обмежувалася індивідуальними забудовами. За таких умов інституційні передумови для партнерства фактично були відсутні.

Після здобуття незалежності Україна зіткнулася з кризою державного житлового будівництва. Різке скорочення бюджетних асигнувань і дезорганізація радянської системи розподілу призвели до катастрофічного дефіциту житла. Водночас ринкові механізми ще не сформувалися, а фінансові інститути не були готові забезпечити довгострокове кредитування будівництва. Саме в цей період виникли перші спроби поєднати державні та приватні ресурси через цільові програми і локальні проекти, які заклали основу для зародження концепції партнерства.

У 2000-х роках вектор розвитку житлової політики почав орієнтуватися на інституційне закріплення партнерських підходів. Прийняття спеціального законодавства про державно-приватне

партнерство, а також створення механізмів концесій і довгострокових інвестиційних угод відкрило можливості для залучення бізнесу у сферу соціального житла. Однак практична реалізація залишалася обмеженою: брак довіри між державою та інвесторами, корупційні ризики й слабкість фінансової інфраструктури стримували розвиток масштабних проектів [15].

Важливим етапом стала інтеграція європейського досвіду у процес реформування житлової політики. Угоди про асоціацію з ЄС і доступ до програм міжнародних фінансових організацій сприяли адаптації стандартів прозорості, соціальної орієнтації та багатоканального фінансування. Саме в цей час концепція партнерства в Україні набула змістовної близькості до європейських моделей, що базуються на поєднанні бюджетних коштів, муніципальних ресурсів та приватного інвестиційного капіталу.

Подальший розвиток концепції різко прискорився після 2014 року, коли воєнний конфлікт і хвиля внутрішньої міграції створили безпрецедентний тиск на житлову інфраструктуру. Партнерство стало інструментом, здатним поєднувати ресурси держави, міжнародних донорів і бізнесу для вирішення нагальних соціальних проблем. З 2022 року ця тенденція посилилася: повномасштабна війна перетворила житлову політику на елемент національної безпеки, а державно-приватне партнерство – на механізм, що забезпечує відбудову зруйнованих громад та інтеграцію переміщених осіб у нові соціально-економічні простори [7].

Узагальнюючи, генезис концепції в Україні демонструє еволюцію від повної відсутності інституційних форм партнерства, через перші локальні експерименти та нормативне закріплення, до сучасного етапу, коли партнерство стало критично необхідним для відновлення житлової інфраструктури й стабілізації соціально-економічного розвитку. Зміст цього явища нині визначається поєднанням глобальних тенденцій, національних трансформацій та викликів воєнного часу, що робить українську модель одним із найдинамічніших прикладів еволюції житлової політики у світі.

Концепція державно-приватного партнерства у житловому секторі постала як результат багаторівневої еволюції інституційних практик і наукових ідей. Витоки цього процесу закладені у перших формах взаємодії держави та бізнесу в житловій сфері, коли приватні інвестиції поєднувалися з регулятивними функціями публічної влади. Подальші історичні етапи, від післявоєнної відбудови до сучасних моделей довгострокових угод, поступово сформували концептуальне ядро партнерства як механізму, здатного інтегрувати економічні й соціальні виміри житлової політики.

Еволюція підходів виявила закономірність: від сприйняття партнерства як технічного інструмента фінансування до розуміння його як інституційної основи житлової політики. Такий процес супроводжувався ускладненням змісту концепції: до економічних критеріїв ефективності додавалися вимоги соціальної справедливості, інклюзії, стабільності та прозорості. У результаті партнерство набуло статусу стратегічного інструмента, що визначає структуру та динаміку сучасного житлового сектора.

Соціально-економічна природа ДПП у житлі полягає в інтеграції ринкових та суспільних імперативів. Приватний капітал орієнтований на прибутковість, проте у межах партнерських угод він підпорядковується завданню створення суспільних благ, що підвищують якість життя та зміцнюють соціальну стабільність. Держава, своєю чергою, виходить за межі ролі монопольного постачальника житла і стає фасилітатором, який гарантує нормативні рамки, контролює стандарти та захищає суспільні інтереси.

Підсумовуючи, зазначимо, що концепція державно-приватного партнерства у житловому секторі постає як інституційна відповідь на обмеженість одновимірних механізмів державного чи ринкового регулювання та формує синергетичний простір, у якому поєднуються гнучкість ринку та стратегічна відповідальність держави. Саме ця інтеграція робить партнерство ключовим чинником сучасної житлової політики й основою для розробки організаційно-економічного механізму, здатного забезпечити стійкість та інклюзивність відбудови в умовах кризових викликів.

Висновки

Державно-приватне партнерство у житловому секторі постає як багатовимірною концепція, що інтегрує економічні та соціальні імперативи в єдиний організаційно-інституційний механізм. Соціально-економічна природа цього явища формується на основі стратегічного балансу між прибутковістю приватного капіталу та обов'язком держави гарантувати житлові права громадян. Такий баланс досягається через взаємне розподілення функцій, ризиків та вигод, що зумовлює зростання ефективності житлової політики.

Гене́за партнерства демонструє закономірний перехід від фрагментарних рішень до системних моделей співпраці. У різних країнах партнерські практики адаптувалися до національного контексту, однак спільною ознакою стало поєднання ринкових механізмів з соціальними гарантіями. Саме ця інтеграція забезпечує довгострокову стійкість житлових систем, підвищує якість урбаністичного середовища та знижує соціальні витрати.

Українська модель державно-приватного партнерства формувалася під впливом глибоких соціально-економічних трансформацій, а в умовах війни набула критичного значення для відновлення житлової інфраструктури, реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та зміцнення національної безпеки. Такі функції виводять партнерство за межі інфраструктурної логіки, перетворюючи його на інструмент соціальної згуртованості та державної суб'єктності.

Концепція державно-приватного партнерства у житловій сфері має соціально-економічну природу, яка визначається ефективністю фінансового управління та здатністю створювати суспільні блага, необхідні для стабільного розвитку країни в умовах кризових викликів. У цьому контексті партнерство виступає базовою платформою нової житлової політики, зорієнтованої на результативність, інклюзію та довгострокову резилієнтність.

Список використаних джерел

1. Палажченко, К. С., & Цимбаленко, Я. Ю. (2022). Узагальнення історичного досвіду становлення та розвитку державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід, (4), 107-111. http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2022/20.pdf
2. Львовчкін, М. О. (2016). Історичні аспекти появи та розвитку державно-приватного партнерства в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, (21, Вип. 5), 129-133. http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vonu_econ_2016_21_5_29.pdf
3. Корбецький, М. Б. (2020). Організаційна інфраструктура державного управління розвитком ДПП у сфері житлового будівництва: зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід, (4), 128-133. http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2020/24.pdf
4. Юхнов, Б. Ю., & Корсаков, Д. О. (2020). Державно-приватне партнерство: доцільність, світовий досвід, перспективи розвитку в Україні. https://www.ndc-ipr.org/media/publications/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BB_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf#page=94
5. Дорош, В. Ю. (2024). Світовий досвід впровадження механізму публічно-приватного партнерства: поствоєнний концепт. Економічні науки. Серія "Регіональна економіка", 1(21 (83)), 418-424. http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/download/272/272
6. Слободянюк, Н. О. (2016). Зарубіжний досвід стратегічного державно-приватного партнерства в інвестиційній сфері. Інвестиції: практика та досвід, (13), 49-53. http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ipd_2016_13_9.pdf

7. Кириленко, Ю. В. Державно-приватне партнерство як механізм відбудови зруйнованої інфраструктури в Україні. 2023, 113. <https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/94686503-4c9c-4830-b77f-8ba874a1c127/content#page=113>
8. Шилепницький, П. І. (2022). Державно-приватне партнерство як інструмент післявоєнної відбудови економіки України. Економіка, фінанси, облік та право: тенденції, виклики, перспективи, 16. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/53996/1/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%2009.12.2022.pdf#page=17>
9. Подолян, Ю. О. (2023). Державно-приватне партнерство як один із ефективних шляхів відновлення України. Dictum Factum, (2 (14)), 85-93. <https://df.duit.in.ua/index.php/dictum/article/download/285/253>
10. Здрик, В. (2015). Адміністративно-територіальний поділ і рівні місцевого управління: історичні аспекти та світовий досвід (Doctoral dissertation, Тернопіль, ТНЕУ). <https://isg-https://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/9440/1/%D0%97%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf>
11. Черенько, Л.М., Полякова, С.В., Шишкін В.С., Заяць В.С. Житлові умови населення: чинники, сучасний стан і політика регулювання. 2020. https://idss.org.ua/arhiv/living_conditions.pdf
12. Марченко, С. І. (2024). Сфери застосування державно-приватного партнерства: окремі проблеми правового регулювання. Науковий вісник ужгородського національного університету, 210. <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/download/304731/296586>
13. Гришко, В. В. (2020). Державно-приватне партнерство як механізм залучення інвестицій. ISBN 978-966-02-9330-4© Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені ВК Мамутова, 203. http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/07/Mamutov-2_Zbirka-03-07-2020.pdf#page=203
14. Дідич, О. Р. Теоретико-методологічні засади моделей державно-приватного партнерства. Вчені записки, 131. http://pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2024/2_2024/2_2024.pdf#page=137
15. Никифорок, О. І., Гусев, Ю. В., & Чмирьова, Л. Ю. (2018). Державно-приватне партнерство: інституціональне середовище для розвитку та модернізації інфраструктури України. Економіка і прогнозування, (3), 79-101. http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/econprog_2018_3_6.pdf